

**educomunicação e mudanças climáticas:
a voz dos estudantes na construção de soluções locais**

**edukommunikation and climate change:
student voices in building local solutions**

Patrícia Fernandes Dias Torres
Professora da Educação Básica
EMEF Humberto Dantas
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-0097-0099>

Daniely Silva Duarte
Professora da Educação Básica
EMEF Águas de Marçõ
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1344-1097>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17503724>

Resumo: Este artigo apresenta a experiência do GT: *Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade - Conectando Saberes*, uma iniciativa de educomunicação socioambiental desenvolvida nas escolas públicas da cidade de São Paulo, iniciada a partir do Curso oferecido pela ECA/USP em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A partir da articulação entre professores e estudantes de diferentes territórios, o projeto propõe o uso das mídias como ferramenta de protagonismo juvenil para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. A metodologia contempla a pesquisa-ação de Thiollent (2005), contemplando no plano de ação, dentre outras coisas, mapeamento de riscos, produção de conteúdo jornalístico, campanhas comunitárias e a formação de redes colaborativas. O estudo analisa os impactos desta iniciativa na educação ambiental crítica, destacando sua capacidade de mobilizar e transformar realidades locais. O artigo é fundamentado em autores como Paulo Freire (1996), Boaventura de Sousa Santos (2016), Fritjof Capra (1996), Thais Brianezi et al. (2024), além de outros, dialogando com os princípios da BNCC (2018).

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) Mudanças climáticas; (3) Protagonismo juvenil; (4) Escolas públicas; (5) Emergência climática.

Abstract: This article presents the experience of the Working Group: *Climate Emergencies in the 4 Corners of the City - Connecting Knowledge*, a socio-environmental edukommunikation initiative developed in public

schools in the city of São Paulo, initiated by the course offered by ECA/USP in partnership with the São Paulo Municipal Department of Education. Through collaboration between teachers and students from different regions, the project proposes the use of media as a tool for youth empowerment to face the challenges posed by climate change. The methodology incorporates Thiollent's (2005) action research, including, among other things, risk mapping, journalistic content production, community campaigns, and the formation of collaborative networks in the action plan. The study analyzes the impacts of this initiative on critical environmental education, highlighting its ability to mobilize and transform local realities. The article is based on authors such as Paulo Freire (1996), Boaventura de Sousa Santos (2016), Fritjof Capra (1996), Thais Brianezi et al. (2024), and others, in dialogue with the principles of the BNCC (2018).

Keywords: (1) Educommunication; (2) Climate change; (3) Youth empowerment; (4) Public schools; (5) Climate emergency.

Introdução

As mudanças climáticas deixaram de ser um problema distante e passaram a fazer parte do cotidiano das escolas públicas brasileiras. Enchentes, ilhas de calor, poluição do ar, insegurança alimentar e a ausência de áreas verdes impactam diretamente a vida dos estudantes da periferia urbana. Neste contexto, a Educomunicação surge como um caminho inovador para que crianças e adolescentes assumam o papel de comunicadores ambientais, levando suas vivências e propostas para o debate público.

O presente artigo tem como objetivo apresentar a experiência do GT *Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade – Conectando Saberes*, que articula escolas da cidade de São Paulo em torno da educomunicação socioambiental. A proposta nasce da urgência em democratizar o debate sobre a crise climática e aproximar esse tema da realidade dos estudantes, fortalecendo sua cidadania ecológica. O GT foi criado a partir de uma atividade desenvolvida no curso, refletindo o protagonismo de professores e professoras que, ao *Educom&Clima* superarem os limites dos *Planos de Ação Climática*, conectaram escolas de diferentes regiões da cidade em uma rede colaborativa.

A análise do GT *Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade – Conectando Saberes* possibilita compreender como as práticas educacionais emergem como agentes de resistência e transformação frente às vulnerabilidades urbanas geradas pelas mudanças climáticas. A articulação entre diferentes formas de saber — científico, popular e experiencial — configura-se como um elemento central para ampliar a compreensão das dinâmicas socioambientais urbanas, promovendo uma epistemologia do Sul, conforme apontado por Santos (2016).

O texto está organizado em seções que abordam:

- I. o surgimento do GT e seu contexto formativo;
- II. a fundamentação teórica que apoia as práticas de educomunicação socioambiental e expressão artística;
- III. a metodologia de avaliação do GT;
- IV. discussão comparativa com estudos correlatos;
- V. revisão bibliográfica ampliada sobre educomunicação e emergências climáticas, e
- VI. análise crítica e perspectivas teóricas sobre o impacto do GT na educação ambiental e cidadania ecológica.

O surgimento do GT *Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade*

O GT *Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade – Conectando Saberes* surgiu no contexto do Curso *Educom&Clima*, oferecido a professores da rede pública municipal de São Paulo. O curso ocorreu de forma presencial

no SESC Consolação, sempre às sextas-feiras, das 14h às 17h, no período de fevereiro a abril de 2025. A proposta formativa buscou integrar teoria e prática a partir de uma perspectiva de práxis, unindo os princípios da Educação Ambiental Crítica e da Educomunicação, de modo a estimular a produção coletiva de conhecimento, a autoria docente e o protagonismo estudantil.

O curso foi parte das atividades do projeto intitulado “Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação climática na Educação Básica no Brasil?”, aprovado no mais recente edital do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas da FAPESP. A iniciativa, coordenada por Ismar de Oliveira Soares, presidente da ABPEducom, e Thaís Brianezi, docente da *Licenciatura em Educomunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP*, contempla bolsas em diferentes níveis (duas de doutorado, duas de mestrado e duas de jornalismo científico) e estabelece parcerias institucionais com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima (MMA), o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) (ABPEducom 2025).

O GT configura-se, portanto, como resultado direto desse processo formativo, tornando-se um espaço de encontro, experimentação e reflexão entre docentes. Sua missão é conectar saberes científicos, populares e experienciais, promovendo práticas educacionais capazes de contribuir para a justiça climática e para a valorização de epistemologias do Sul (SANTOS 2016), a partir da realidade vivida pelas escolas periféricas da cidade.

Assim, destaca-se que no mês setembro de 2025, o presente GT conta com 34 escolas, espalhadas pelas Diretorias Regionais de Ensino da prefeitura municipal de São Paulo, e, ainda, com duas escolas da rede estadual de ensino.

Deste tópico, enfatiza-se que a mobilização do GT deu-se a partir do engajamento dos docentes, que mostraram-se receptivos aos princípios da educomunicação, como fica evidente no poema, escrito por uma das autoras desse artigo, a saber, Daniely Silva Duarte (2025):

**GT Emergências Climáticas nos 4 cantos da cidade:
o convite**

*Sexta-feira é dia de curtição
Para muitos, até de muita azaração
Ou mesmo relaxar depois do trabalho
Mas no início do ano letivo de 2025
Uns professores doidos escolheram estudar
Sobre emergências climáticas e educomunicação
Nas sextas às tardes, muitos até depois do expediente
Eles queriam, talvez experimentar algo diferente*

*Mas o que logo se percebeu
É que havia muito em comum
Entre aqueles que reunidos estavam
Eram sonhadores de plantão
E disso eles não abriam mão*

*Apesar de todas as dificuldades por cada um vivenciada
Seja por incompreensão ou por alguma desilusão
Se mostraram resilientes
Em nadar na contramão de muitas correntes
Correntes institucionais
Correntes desiguais
Correntes do fatalismo
Daqueles que diziam:
“Pra que vocês vão inventar isso?
Deixa tudo como está
Porque nada podemos mudar
É preciso aceitar aquilo que já está posto
Nem que seja a contragosto”*

*Mas, eita pessoas desobedientes!
Decidiram fazer algo diferente
Tiveram até propostas parecidas
E uma delas seguiu em frente
O que começou em uma conversa informal
De promover um intercâmbio entre duas escolas
Uma da Zona Leste,
E outra da Zona Norte
Águas de Março e Humberto Dantas
Só que pediram para a rodinha aumentar
Para que outras escolas pudessem chegar
E cada uma o melhor de si poder mostrar
Ideias, Conhecimentos e Experiências compartilhar*

*Do curso Educom & Clima
Uma semente foi lançada
E agora, cá estamos nessa empreitada
Mas não se avexe com esse nome tão grande
GT Emergências Climáticas nos 4 cantos da cidade
Bora continuar sonhando e resistindo por mais um instante
Fica o convite para pensarmos nessa problemática urgente
Esperançando e lançando a cada dia uma nova semente.*

Fundamentação teórica

A proposta do presente estudo se fundamenta nos princípios da Educomunicação, campo que articula práticas educativas e comunicacionais

com vistas à participação crítica, à emancipação social e à transformação de realidades. A educomunicação socioambiental surge, historicamente, dentro das políticas públicas de educação ambiental implementadas pelo Ministério do Meio Ambiente, como estratégia para integrar educação e comunicação, fortalecendo a consciência socioambiental da população e promovendo processos de aprendizagem colaborativa. Nesse sentido, Paulo Freire (1996) enfatiza que a educação dialógica permite que educadores e educandos se reconheçam como protagonistas da transformação do mundo, promovendo a problematização conjunta da realidade.

Santos (2016) contribui para essa discussão ao propor as epistemologias do Sul, que valorizam saberes locais, populares e periféricos, questionando o domínio exclusivo de conhecimentos hegemônicos. Para a educomunicação socioambiental, isso significa reconhecer as experiências dos estudantes e das comunidades locais como fontes legítimas de conhecimento, integrando diferentes perspectivas no debate sobre as emergências climáticas e a sustentabilidade.

A crise climática exige uma abordagem sistêmica, como destaca Fritjof Capra (1996) em *A Teia da Vida*, que propõe compreender as interdependências ecológicas, sociais e culturais. Inserida nesse horizonte, a educomunicação atua como estratégia de articulação entre saberes, narrativas e práticas locais, conectando políticas públicas, experiências escolares e participação comunitária.

Além disso, a expressão comunicativa por meio da arte constitui uma área central de intervenção da educomunicação, ao possibilitar que estudantes transformem suas percepções e vivências em produções artísticas — como vídeos, podcasts, performances ou exposições — que dialogam com a comunidade e ampliam o impacto das práticas de educação ambiental crítica, como apontam Duarte & Lima (2023).

Para Brianezi, Lima & Gattás (2024),

... a educomunicação socioambiental propõe o fortalecimento de práticas educativas que integrem comunicação e meio ambiente, valorizando os saberes locais e as vozes das juventudes frente às emergências climáticas (BRIANEZI; LIMA & GATTÁS 2024: 196).

Brianezi & Viana (2024) reforçam que a integração da educomunicação nas políticas públicas ambientais contribui para o fortalecimento da cidadania e para a democratização do acesso à informação qualificada. Biasoli & Brianezi (2024) complementam que enfrentar as mudanças climáticas requer investir em educação ambiental de qualidade, capaz de estimular práticas colaborativas, solidárias e críticas.

É a partir desses pressupostos que surge o *Grupo de Trabalho Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade – Conectando Saberes*,

iniciativa de professores e professoras participantes do curso *Educom&Clima*. O GT conecta escolas de diferentes regiões de São Paulo, articulando saberes científicos, populares e experienciais, e utiliza metodologias participativas e expressivas, incluindo práticas artísticas, como forma de consolidar aprendizagens críticas e promover intervenções socioambientais inovadoras.

Dessa forma, as ações do GT evidenciam que a educomunicação socioambiental, quando articulada às políticas públicas de educação ambiental e mediada pela expressão artística, contribui para a ampliação do debate sobre sustentabilidade, fortalece a cidadania ecológica e fomenta uma educação ambiental crítica e transformadora.

Metodologia de avaliação do GT

A avaliação das iniciativas que serão desenvolvidas pelo GT será conduzida por meio de uma abordagem qualitativa, com ênfase na análise documental e em entrevistas semiestruturadas com participantes do processo educacional, incluindo estudantes, professores e agentes comunitários. Serão aplicados questionários para mapear percepções sobre o impacto das atividades na conscientização ambiental e no desenvolvimento do protagonismo juvenil. Além disso, a observação participante, prevista para ocorrer durante as ações, possibilitará identificar mudanças nas práticas comunicativas e educativas.

O uso de plataformas digitais para a coleta e análise de dados, como softwares de análise de conteúdo, permitirá a sistematização dos materiais que serão produzidos pelos estudantes (podcasts, reportagens, vídeos), fornecendo indicadores sobre a diversidade temática e o engajamento dos atores envolvidos. A triangulação metodológica assegurará maior robustez na interpretação dos resultados, fundamentando as conclusões a serem apresentadas sobre a eficácia do GT em promover educomunicação socioambiental.

Discussão comparativa com estudos correlatos

Ao comparar o GT com outras iniciativas de Educomunicação Socioambiental no Brasil e em contextos internacionais, observa-se convergência na valorização do protagonismo juvenil e na integração entre educação e comunicação para a promoção da justiça climática. Estudos recentes indicam que projetos que adotam metodologias participativas e multiformato de mídia tendem a ampliar a repercussão e o impacto social das ações, corroborando os achados do GT (BRIANEZI et al. 2024; MATURANA & VARELA 1987).

Entretanto, o GT se diferencia por sua articulação territorial multirregional dentro da metrópole paulistana, permitindo o diálogo entre

diferentes realidades urbanas e socioeconômicas. Essa abordagem fortalece a noção de pluralidade epistemológica, ampliando o repertório de soluções e estratégias adaptativas às emergências climáticas. Assim, o GT contribui para o campo da educomunicação ao evidenciar a importância da interconectividade entre saberes locais e científicos.

Revisão bibliográfica ampliada: Educomunicação e emergências climáticas

A Educomunicação, conforme definida por Servaes (2008), consiste na interseção entre comunicação e educação, com potencial para empoderar grupos sociais na construção de narrativas críticas e engajadas. No contexto das emergências climáticas, essa abordagem tem ganhado relevância, pois permite a tradução de conhecimentos técnicos em linguagens acessíveis, favorecendo a participação comunitária.

Autores como Guimarães (2019) destacam que a incorporação das tecnologias digitais nas práticas educacionais amplia as possibilidades de intervenção e de expressão dos jovens, facilitando a mobilização social. Paralelamente, a literatura sobre justiça climática (SCHLOSBERG 2013) enfatiza a necessidade de garantir que vozes historicamente marginalizadas tenham espaço nas decisões que afetam seus territórios.

Portanto, o diálogo entre esses campos teóricos fundamenta a atuação do GT, que utiliza as mídias digitais como ferramentas de aprendizagem crítica e ação socioambiental, alinhando-se às demandas contemporâneas de democratização da informação e da participação cidadã frente às mudanças climáticas, como apontam Brianezi e Viana (2024).

Análise crítica e perspectivas teóricas sobre o GT

O GT *Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade – Conectando Saberes* evidencia como práticas educacionais atuam como instrumentos de resistência e transformação diante das vulnerabilidades urbanas causadas pelas mudanças climáticas. Ao integrar saberes científicos, populares e experienciais, o grupo contribui para uma compreensão ampliada das dinâmicas socioambientais urbanas, alinhando-se à perspectiva de epistemologia do Sul proposta por Santos (2016).

Do ponto de vista teórico, o GT materializa as premissas sistêmicas de Capra (1996) ao evidenciar as interconexões entre os fatores ambientais, sociais e culturais, reforçando a necessidade de abordagens integradas para enfrentar emergências climáticas. A perspectiva dialógica freireana se manifesta na valorização do protagonismo juvenil e na construção coletiva de conhecimento, favorecendo o desenvolvimento de uma educação crítica e emancipadora.

Além disso, o GT contribui para o avanço das discussões sobre justiça ambiental nas cidades, ao destacar as desigualdades territoriais que ampliam a exposição e a vulnerabilidade de populações periféricas diante dos efeitos climáticos adversos. Esse enfoque dialoga com os princípios da justiça climática, que reivindica a equidade no acesso a recursos, proteção e participação nas tomadas de decisão.

A pesquisa também aponta para o papel das mídias digitais como ferramentas potencializadoras da mobilização socioambiental, ampliando o alcance das narrativas juvenis e fortalecendo a construção de redes colaborativas. No entanto, os desafios associados à infraestrutura tecnológica e à formação continuada dos educadores indicam a necessidade de políticas públicas consistentes para garantir a sustentabilidade dessas práticas.

Em termos de perspectivas futuras, a consolidação do GT enquanto espaço de produção e circulação de saberes críticos pode contribuir para a formulação de estratégias urbanas mais inclusivas e sustentáveis. A integração entre educação, comunicação e meio ambiente, conforme preconizado pela educomunicação socioambiental, revela-se essencial para enfrentar a complexidade das emergências climáticas em contextos urbanos.

As práticas educacionais do *GT Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade* podem ser compreendidas como sementes lançadas em solo fértil, onde cada estudante e professor atua como jardineiro do conhecimento. Essas sementes germinam na interseção entre saberes científicos, populares e experienciais, florescendo em projetos, mídias e produções artísticas que dialogam com a comunidade escolar e urbana. Assim como uma semente transporta em si o potencial de transformação de todo um ecossistema, as ações do GT carregam em seu interior a capacidade de provocar mudanças concretas nas percepções, atitudes e práticas frente às emergências climáticas. A educomunicação, nesse contexto, funciona como água e luz, nutrindo o crescimento de uma cidadania ecológica crítica e participativa, capaz de resistir às adversidades e florescer em territórios historicamente vulneráveis, promovendo uma educação ambiental que semeia reflexão, ação e esperança.

Referências

BIASOLI, S. & BRIANEZI, T. (2024). “Enfrentar a emergência climática inclui investir em educação ambiental de qualidade”, *Centro Soberania e Clima*. Disponível em: https://soberaniaclima.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Artigo-Semiramis-Biasoli03.pdf?fbclid=PAZXhObgNhZWOCMTEAAad1IJcXCMuikL7823X21wSB1fs9CD-p_iUKNP--6KAv3IdFdvFKgnQAbloBxg_aem_aYsGLXAzYcCA2D1KpKngRw Acesso em: 22/07/2025.

BRIANEZI, T.; LIMA, C. & GATTAS, C. (2024). “Educomunicação socioambiental: precisamos falar sobre emergências climáticas nas escolas”, *Revista Comunicação & Educação*, v. 29, n. 1: 195–212. Disponível em: <https://revistas.usp.br/comeduc/article/view/208637/201900> Acesso em: 22/07/2025.

BRIANEZI, T. & VIANA, C.E. (2024). “Educomunicação nas políticas públicas fortalecendo cidadania no Brasil”. In: MONTERO, A.; ACEVEDO, F. & AGUADED, I. (Orgs.). *Ciudadanía en el contexto mediático del siglo XXI*: 175–187. Disponível em: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/46668?fbclid=PAZXhObgNhZWOCMTEAAaenYvrv7TAp6ZUZeJAY003olnlnMr60iCQir87T9FTfdH9HQPazFKno4MMwag_aem_rfsFikgYbfR4B_4iSO5cuw Acesso em: 22/06/2025.

CAPRA, F. (1996). *A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos*. Cultrix.

DUARTE, D.S. & LIMA, E.L. (2023). “Educomunicação socioambiental e arte: análise de publicações acadêmicas”. In: SOARES, I.O. et al. (Orgs.). *Educomunicação e Educação Midiática nas Práticas Sociais e Tecnológicas pelos Direitos Humanos e Direitos da Terra*. São Paulo, ABPEducom: 89-110. Disponível em: <https://abpeducom.org.br/publicacoes2/index.php/portal/catalog/view/15/15/2246> Acesso em: 22/08/2025.

DUARTE, D.S. (2025). “GT Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade: o convite”, *Educomunicarse*. Disponível em: https://educomunicarse.blogspot.com/2025/08/gt-emergencias-climaticas-nos-4-cantos_27.html Acesso em: 15/09/2025.

FREIRE, P. (1996). *Educação como prática da liberdade*. Paz e Terra.

GUIMARÃES, S. (2019). *Educomunicação e tecnologias digitais: mobilização social e aprendizagem*.

SANTOS, B.S. (2016). *A difícil democracia: reinventar as esquerdas*. Boitempo.

SERVAES, J. (2008). *Communication for Development and Social Change*. Sage.

SCHLOSBERG, D. (2013). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.

THIOLLENT, M. (2005). *Metodologia da pesquisa-ação*. 14 ed. São Paulo, Cortez.

Sobre as autoras

Patrícia Fernandes Dias Torres é dedicada há 34 anos à área da Educação, com uma paixão contínua pela aprendizagem e pelo desenvolvimento humano. É graduada em Pedagogia e especializada em Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia e Direitos Humanos, com um enfoque particular em Imigrantes e Refugiados. Em 2024, embarcou em uma nova jornada como Professora de Educação Digital, encantando-se com a educomunicação como uma poderosa ferramenta de transformação. Motivada por essa descoberta, está determinada a estudar e pesquisar mais sobre o tema, buscando inovar suas práticas e aprofundar o impacto positivo em seus estudantes e na comunidade. Faz parte do Conselho da Comunidade das Escolas pelo Clima.

Daniely Silva Duarte é Mestranda em Ciências da Comunicação na USP e integrante do grupo de Pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE/USP), sob orientação do Professor Doutor Claudemir Edson Viana. Graduanda em Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional de Nível Médio pelo Instituto Federal de São Paulo. Especialista em Docência do Ensino Superior (UNIMAIS, 2023). Graduada em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande (2009). Desde 2016 é Executivo Público da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (cargo efetivo), no qual desenvolveu habilidades com sistemas da Rede, com atendimento às Diretorias de Ensino e ao público em geral; acumulando com a função de professor eventual na E.E. Professora Maria de Lourdes Aranha de Assis Pacheco, a partir de junho de 2022. Desde 2018 é membra da ABPEDUCOM (Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação).